

RASTREABILIDADE DA SÍFILIS EM GESTANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Traceability of syphilis in pregnant women in primary care by the nursing team:
an integrative literature review

Trazabilidad de la sífilis en gestantes en atención primaria por el equipo de
enfermería: revisión integrativa de la literatura

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13958373

|Recebido: 09/10/2024 | Aceito: 18/10/2024 | Publicado: 20/10/2024

Glenda Costa Lopes
Graduada em “Enfermagem”
Centro Universitário Fametro, Manaus, Brasil.
E-mail: Vasconcelosglenda2@gmail.com

Jhenephy Wrrsulinah do Nascimento Queiroz
Residente em “Enfermagem Obstétrica”
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil.
E-mail: jhenephy@gmail.com

Matheus da Silva Maciel
Graduado em “Enfermagem”.
Centro Universitário Fametro, Manaus, Brasil.
E-mail: mathmaciel92@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Objetivo: Analisar as evidências disponíveis na literatura sobre fatores associados ao controle da sífilis em gestantes na unidade básica de saúde. **Metodologia:** Estudo de revisão integrativa da literatura, a busca e seleção foi realizada através das bases de dados SciELO, PubMed/MEDLINE e LILACS, publicados entre 2018-2022. **Resultados e Discussão:** Observamos que a dificuldade em implementar um tratamento adequado e contínuo durante o pré-natal é um dos principais obstáculos. Essa dificuldade se manifesta após a rastreabilidade e diagnóstico da sífilis, destacando que a mera realização de testes e exames, que fornecem dados, não é suficiente para garantir um tratamento eficiente. É essencial que haja um acompanhamento mais consistente, integrando os resultados dos exames com intervenções terapêuticas efetivas, para assegurar que as gestantes recebam o tratamento necessário. **Conclusão:** A análise das

publicações a respeito do tema demonstrou a urgente necessidade de oferecer treinamentos abrangentes para os profissionais de saúde. Esses treinamentos são fundamentais para que possam conduzir o pré-natal com qualidade, promovendo um diagnóstico preciso e facilitando a adesão ao tratamento adequado. Com isso, esperamos que haja uma significativa redução da morbimortalidade, beneficiando tanto as gestantes quanto seus bebês, e promovendo uma saúde mais eficaz na comunidade.

Palavras-chave: Sífilis Congênita; Pré-Natal; Sífilis.

ABSTRACT

Objective: To analyze the evidence available in the literature on factors associated with syphilis control in pregnant women in the basic health unit. **Methodology:** Integrative literature review study, the search and selection were carried out through the SciELO, PubMed/MEDLINE and LILACS databases, published between 2018-2022. **Results and Discussion:** We observed that the difficulty in implementing adequate and continuous treatment during prenatal care is one of the main obstacles. This difficulty manifests itself after the traceability and diagnosis of syphilis, highlighting that the mere performance of tests and exams, which provide data, is not enough to guarantee efficient treatment. It is essential that there is more consistent monitoring, integrating the results of the exams with effective therapeutic interventions, to ensure that pregnant women receive the necessary treatment. **Conclusion:** The analysis of the publications on the subject demonstrated the urgent need to offer comprehensive training for health professionals. Such training is essential for them to be able to conduct quality prenatal care, promoting an accurate diagnosis and facilitating adherence to adequate treatment. With this, we hope that there will be a significant reduction in morbidity and mortality, benefiting both pregnant women and their babies, and promoting more effective health in the community.

Keywords: Congenital Syphilis; Prenatal Care; Syphilis.

RESUMEN

Objetivo: Analizar la evidencia disponible en la literatura sobre factores asociados al control de la sífilis en gestantes en la unidad básica de salud. **Metodología:** Estudio integrativo de revisión de la literatura, la búsqueda y selección se realizó a través de las bases de datos SciELO, PubMed/MEDLINE y LILACS, publicadas entre 2018-2022. **Resultados y Discusión:** Observamos que la dificultad para implementar un tratamiento adecuado y continuo durante el control prenatal es uno de los principales obstáculos. Esta dificultad se manifiesta después de la trazabilidad y el diagnóstico de la sífilis, destacando que la mera realización de pruebas y exámenes, que proporcionan datos, no es suficiente para garantizar un tratamiento eficiente. Es esencial que haya un seguimiento más consistente, integrando los resultados de las pruebas con intervenciones terapéuticas efectivas, para garantizar que las mujeres embarazadas reciban el tratamiento necesario. **Conclusión:** El análisis de las publicaciones sobre el tema demostró la urgente necesidad de ofrecer una formación integral a los profesionales de la salud. Esta formación es fundamental para que puedan realizar una atención prenatal de calidad, promoviendo un diagnóstico certero y facilitando la adherencia al tratamiento adecuado. Con esto esperamos que haya una reducción significativa de la morbilidad y mortalidad, beneficiando tanto a las mujeres embarazadas como a sus bebés, y promoviendo una salud más efectiva en la comunidad.

Palabras clave: Sífilis Congénita; Prenatal; Sífilis.

INTRODUÇÃO

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada pelo *Treponema Pallidum* que, apesar de possuir etiologia e tratamento conhecidos, tem desafiado os profissionais de saúde no curso clínico da doença. A sífilis pode ser transmitida durante a gestação, no caso da transmissão vertical durante o parto, quando a mãe não foi diagnosticada e não foi tratada adequadamente, durante o pré-natal, ocorrendo então a sífilis congênita. Ela pode trazer desfechos negativos ao bebê, como por exemplo: aborto, parto prematuro, morte ao nascimento, além de graves consequências tardias ao longo do desenvolvimento¹.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que seja ofertado à todas as gestantes o teste rápido de detecção dessa infecção ainda no primeiro trimestre da gestação ou na primeira consulta do pré-natal, no início do terceiro trimestre, no momento do parto ou em caso de aborto. O tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente, sem aguardar o resultado de um segundo exame. Os testes rápidos para sífilis estão disponíveis nas Unidades de Saúde do SUS e são de fácil execução e baixo custo, além de não precisar de infraestrutura laboratorial. Eles são realizados de forma fácil e rápida, através de uma gota de sangue coletada da ponta do dedo da pessoa e o resultado é liberado em alguns minutos. Além do apoio ao diagnóstico, o Ministério da Saúde também oferta Benzilpenicilina benzatina nos serviços de atenção básica para o tratamento das gestantes e das suas parcerias sexuais, sendo esta, a única medicação eficaz para a prevenção da transmissão vertical da sífilis¹⁻².

Sabe-se que a realização do pré-natal de baixo risco é feito na atenção básica com consultas intercaladas entre enfermeiros e médicos. O cuidado realizado por enfermeiros durante o pré-natal não se deve limitar à solicitação e análise dos exames de triagem e diagnóstico de sífilis ou no seguimento do tratamento, então é necessário que o enfermeiro exerça seu papel de educador, orientando quanto aos riscos que a sífilis traz para a gestante e o conceito, deixando bem evidente a importância do tratamento também no seu parceiro, o que acaba sendo muito difícil, pois, na maioria das vezes eles não comparecem durante as consultas²⁻³.

Durante as consultas é de suma importância a criação do vínculo entre o profissional e a gestante, para isso é necessário que o profissional conheça a realidade, as singularidades e o contexto de vida das usuárias, assim como utilizar uma linguagem acessível, deixando de lado os termos técnicos e palavras que dificultem o entendimento².

Outra dificuldade encontrada para a prevenção da Sífilis é o baixo nível socioeconômico das gestantes, sendo que é perceptível durante a atuação profissional, acredita-se que o fator social dificulta a compreensão do diagnóstico, da importância da prevenção e as consequências oriundas das doenças. A baixa escolaridade dificulta o acesso às informações adequadas acerca da patologia e influência na aceitação do tratamento, assim como apresenta relação com os comportamentos e estilo de vida, relacionados a saúde, pessoas com maior escolaridade apresentam maior tendência a se cuidar e entender o que acontecerá caso não faça o tratamento corretamente³⁻⁴.

Considerando o que foi exposto, o estudo tem o objetivo geral de mostrar, após uma análise de evidências na literatura, como funciona o controle da sífilis nas unidades básicas de saúde quando se trata de mulheres grávidas, mostrando assim o impacto da infecção nesse período, a rastreabilidade, o acolhimento do sistema com esse grupo e como isso reflete em mulheres gestantes.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, e para o desenvolvimento da questão utilizou-se a estratégia PICo, sendo P à população (gestantes), I de interesse (Controle da sífilis) e o Co de contexto (atenção primária de saúde), elaborou-se a pergunta central da presente pesquisa: “Quais as dificuldades da equipe de enfermagem na rastreabilidade da sífilis em gestantes na atenção primária?”. A busca dos artigos foi limitada nos últimos cinco anos 2018 a 2022.

As bases de dados consultadas foram: Biblioteca Científica Eletrônica Online (SciELO), Literatura Internacional em Ciências da Saúde e Biomédica (PubMed/MEDLINE), e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), com as palavras-chaves reconhecidas pelo MeSH e DeCS.

Na busca dos artigos, foram utilizados os seguintes descritores: Sífilis em gestantes, teste rápido e tratamento em unidade básica de saúde.

Figura 1. Componentes da revisão integrativa da literatura.

Fonte: Os autores, 2024.

1º Passo: utilizou-se a estratégia PICo para o desenvolvimento da questão de pesquisa e escolha dos descritores na busca das evidências científicas sobre a temática (Quadro 1).

Quadro 1. Estratégia PICo utilizada no estudo.

Acrônimo	Descritores
P- População: gestantes	Pré-natal, prenatal care.
I- Intervenção/Exposição: controle da sífilis	Sífilis congênita, congenital Syphilis.
Co- Desfecho/Resultados: atenção primária de saúde	Sífilis, Syphilis.

Fonte: Os autores, 2024.

2º Passo: A pesquisa foi realizada por meio das bases de dados: Biblioteca Científica Eletrônica Online (SciELO), Literatura Internacional em Ciências da Saúde e Biomédica (PubMed/MEDLINE), e: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde).

Combinando descritores com operadores booleanos OR e AND, elaborou-se a estratégia

de busca dos artigos. Os critérios de inclusão foram: artigos científicos nos idiomas português e inglês, publicados entre 2018 e 2022, disponíveis na íntegra e que respondam à pergunta de revisão.

3º e 4º Passo: Na fase de categorização, o processo se deu por meio da leitura analítica para reunir e sintetizar as informações-chave a serem extraídas das produções científicas selecionadas. Então, uma rigorosa avaliação de conteúdo foi realizada para verificar a conformidade com o tema proposto e garantir a validade da revisão.

Nos passos 5 e 6, fez-se a captação dos resultados, discussão dos achados a partir da literatura e a apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

Figura 2. Fluxograma do processo de seleção dos estudos-Adaptado do PRISMA.

Fonte: Os autores, 2024.

RESULTADOS

Foram analisados 10 artigos, caracterizados segundo ano, título, periódico, local de

pesquisa e base de dados.

Dos 10 estudos, dez tem foco no Brasil e em algumas de suas regiões. Os artigos foram publicados, majoritariamente, no ano de 2022, seguido pelo ano de 2018 e sucessivamente 2021 e 2020, sendo a maior parte das publicações encontrados no idioma português. A base de dados que mais contribuiu foi a LILACS.

Quadro 2. Características dos artigos selecionados.

Ano	Título do Estudo	Periódico	Origem do artigo	Autores	Bases de dados
2022	A1: Diagnóstico e tratamento da sífilis em gestantes nos serviços de Atenção Básica.	Ciência & Saúde Coletiva.	BRASIL	Paula MA., et al.	SCIELO
2022	A2: Atuação dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na prevenção da sífilis congênita: pesquisa de opinião em um município da região Nordeste	Cad. Saúde Coletiva	BRASIL	Lima VC., ., et al.	LILACS
2021	A3: Efeito da cobertura de testes rápidos na atenção básica sobre a sífilis em gestantes no Brasil	Rev. Saúde Pública	BRASIL	Roncalli AG., et al.	LILACS
2018	A4: Diagnóstico e tratamento de sífilis durante a gestação: desafio para as enfermeiras	Saúde e Pesquisa, Maringá	BRASIL	Machado I., et al.	LILACS
2022	A5: Tendência Temporal da Sífilis Gest. entre 2008 e 2018 no Brasil: Associação com Fatores Socioeconômicos e de Assist. à Saúde.	Int. J Environ Res. Saúde Pública	BRASIL	Dantas JDC., et al.	PUBMED
2021	A6: Revisão epidemiológica da sífilis nas Américas	Pan American Health Organization Epidemiological	BRASIL	Silva JK, et al.	INTERNET
2018	A7: Acesso e qualidade da atenção pré-natal na Estratégia Saúde da Família: infraestrutura, cuidado e gestão.	Cad. Saúde Pública 34	BRASIL	Guimarães WSG., et al.	SCIELO

2018	A8: Sífilis gestacional e congênita e sua relação com a cobertura da Estratégia Saúde da Família.	Epidemiol. Serv. Saude, Brasília.	BRASIL	Nunes P.S., et al.	SCIELO
2022	A9: Avaliação de estrutura da assistência pré-natal para prevenção e controle da sífilis congênita	Rev. Baiana de Saúde Pública	BRASIL	Mesquita., et al.	LILACS
2022	A10: Perfil das gestantes diagnosticadas com sífilis durante o pré-natal ou parto admitidas em maternidade de Belo Horizonte MG	Biblioteca virtual em saúde	BRASIL	Caldeira JG., et al.	LILACS

Fonte: Os autores, 2024.

As categorias que surgiram durante a leitura e escrita do artigo foram: a sífilis e seu impacto no período gestacional; rastreabilidade no período do pré-natal; acolhimento e atenção a gestante com sífilis.

Quadro 3. Síntese dos artigos selecionados para o estudo. Manaus, AM, Brasil, 2023.

Estudo	Desenho do estudo	Objetivo	Resultados e conclusões/desfechos
A1	Estudo transversal (NE IV)	Avaliar as condições dos serviços quanto a disponibilidade de testes rápidos para o diagnóstico e de benzilpenicilina benzatina para o tratamento da sífilis em gestantes.	-Os serviços não dispunham de quantidade suficiente e/ou não dispunham testes rápidos para sífilis todas as vezes necessárias. -Apontou que o diagnóstico de sífilis foi mais prevalente dentre as gestantes em situação de vulnerabilidade, mulheres com baixa escolaridade, não brancas e adolescentes. -Ressalta-se a recusa dos profissionais em administrar o medicamento, sob alegação da escassez de recursos técnicos e humanos nos serviços para atendimento de reações anafiláticas associadas à benzilpenicilina benzatina.
A2	Estudo descritivo (NE VI)	Conhecer a opinião dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família sobre a sua atuação na prevenção da sífilis congênita.	-Verificou-se as dificuldades que os enfermeiros da ESF enfrentam para prevenir a sífilis congênita. Entre elas destacaram-se os fatores sociais, a falta de adesão do parceiro sexual da gestante ao tratamento da sífilis e o desconhecimento da gravidade da SC.

A3	Estudo clínico controlado randomizado (NE II)	Analisar o efeito da cobertura de testes rápidos na Atenção Básica sobre a taxa de detecção de sífilis em gestantes no Brasil.	-Faz-se necessário investir no aumento da oferta de testes rápidos de sífilis para em gestantes, além de subsidiar estratégias que fortaleça o aumento do número dessas testagens durante o pré-natal, mostra-se como uma estratégia importante no controle da epidemia no país, o que poderia reduzir as taxas de sífilis congênita.
A4	Estudo descritivo e qualitativo (NE VI)	Identificar dificuldades ou facilidades que enfermeiras (os) encontram para realizar o tratamento da sífilis na gestante e em seus parceiros sexuais.	-É evidente a preocupação em recrutar parceiros sexuais das gestantes para realizarem o teste de sífilis. -É necessário agilidade por parte do laboratório em liberar os resultados do exame, pois, facilitaria o diagnóstico. -A adesão do parceiro da gestante ao tratamento, seguido da falta de comprometimento da gestante para seguir o tratamento.
A5	Estudo ecológico	Descrever a tendência temporal da sífilis gestacional nas regiões brasileiras e associar sua taxa de detecção a indicadores socioeconômicos e de saúde.	- Foi evidenciado limitações e tratamentos inadequados, e identificaram que os profissionais de saúde tinham conhecimento limitado sobre os protocolos de prevenção e controle recomendados pelo Ministério da Saúde.
A6	Revisão epidemiológica	Informar as políticas de saúde pública e promover o debate entre a OPAS e os governos, a sociedade civil e outras partes interessadas apresentando informações relevantes sobre a sífilis entre adultos	- Complicações da sífilis congênita facilmente podem ser prevenidas quando ocorre uma detecção em momento oportuno, mas principalmente quando seguida de um tratamento eficaz, para que futuramente não ocorra o surgimento de problemas agravados pela infecção.
A7	Estudo transversal (NE IV)	Avaliação de aspectos de infraestrutura nas unidades de saúde e oferta do cuidado prestado pelas equipes de saúde	-O acesso e a qualidade do pré-natal também estão ligados às condições de vida da população de cada macrorregião e/ou estado estudado.
A8	Estudo ecológico	Analisar a incidência de sífilis em gestante e sífilis congênita e a correlação desses indicadores com a cobertura da Estratégia Saúde da Família.	- Além da necessidade de ampliação do acesso, é importante investigar a capacidade resolutive da rede de serviços de atenção primária à saúde, com vistas à proposição de melhorias no acesso ao diagnóstico e, principalmente, à intervenção adequada e oportuna, aspectos também apontados como fragilidades na interrupção da cadeia de transmissão.
A9	Estudo qualitativos (NE VI)	Avaliar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde para prevenção e controle da sífilis congênita durante a assistência pré-natal.	-O medicamento essencial para o tratamento adequado da sífilis gestacional foi insuficiente na maioria das unidades.

			-O Brasil ainda continua com desigualdades de acesso a um cuidado adequado, assim é preciso elaborar estratégias direcionadas para as populações socioeconomicamente desfavorecidas com o objetivo de iniciar precocemente o pré-natal e favorecer um contato próximo aos serviços de saúde, a fim de garantir a realização dos cuidados essenciais e reverter desfechos perinatais adversos.
A10	Estudo transversal (NE IV)	Conhecer o perfil epidemiológico e identificar fatores de risco, eficácia do diagnóstico e tratamento durante o pré-natal de pacientes com histórico de sífilis.	- A transmissão vertical poderia ter sido evitada, pois a maioria dos casos ocorreu pela falta de triagem sorológica materna e nova triagem no terceiro, tendo o diagnóstico sido feito apenas no momento do parto.

Os resultados dos estudos nos evidenciam e seguem uma linha com problemáticas que tramitam desde o pré-natal até o momento do parto. No estudo A10 observa-se que existem situações que a triagem sorológica, que poderia diagnosticar a sífilis, é deixada muitas vezes de ser feita com a constatação apenas na maternidade antes ou depois do parto. O que nos leva a falhas nos serviços de saúde em relação a falta de materiais disponíveis para a realização de testes rápidos, como é mostrado no estudo A1 e A3, esse segundo nos mostrando que o aumento de testes durante o pré-natal poderia fornecer mais possibilidades de detecção.

DISCUSSÃO

A sífilis e seu impacto no período gestacional

No continente sul-americano, o Brasil é o maior país desta região, com uma população estimada em 214.326.223 habitantes em uma extensão territorial de 8.510.295 km², segundo dados do ano de 2021. No ano de 2020, 22.065 casos de sífilis congênita foram detectadas no país, resultando em 186 óbitos por esse tipo de transmissão. Em meio a esse dado é existente uma taxa de detecção de 7,7 a cada 1.000 nascidos vivos.⁵

Com a melhoria das notificações dos casos, mas juntamente com a baixa qualidade dos serviços de pré-natal, que refletem consequentemente em um baixo tratamento de qualidade para mulheres gestantes, nós temos um comportamento a nível ascendente de casos de sífilis detectados durante a gravidez e da sífilis congênita.⁶

Rastreabilidade no período do Pré-natal

Devido a gravidade do risco de transmissão vertical durante o período de gestação, em todo caso de suspeita e diagnóstico da sífilis, a gestante deve ser tratada com cuidados mais específicos para que o risco de transmitir para o bebê seja o menor possível, começando pelos resultados dos testes rápidos, que quando reagentes possibilita o início precoce do tratamento na mulher juntamente com seu parceiro preferencialmente. Ficando exposta a importância dos testes feitos em mulheres grávidas durante o pré-natal no mínimo na primeira consulta e no início do terceiro trimestre, assim como na internação para a realização do parto, e até mesmo em gestantes com história de exposição de risco ou violência sexual durante esse período.⁷

Mesmo com os inúmeros problemas encontrados para a realização de um pré-natal de qualidade, devido à problema de falta de profissionais da saúde, desigualdade regional em alguns estados que resulta em uma cobertura assistencial limitada, o pré-natal tem um papel de importante ação para a contribuição da redução da morbimortalidade tanto materna quanto infantil.⁸

Acolhimento e atenção a gestante com sífilis

A partir de programas nacionais que visam a redução das mortes de neonatos, fetos e o óbito materno, é existente números significativos de consultas pré-natal, com nenhum estado do país abaixo de 90% da cobertura de assistência. Essa atenção durante a gestação acaba por consequência resultando no diagnóstico e tratamento precoce de doenças, incluindo a sífilis.⁵

A Estratégia Saúde da Família (ESF), importante parte da Atenção Básica, tem ampla contribuição para a oferta dos serviços de saúde, mesmo com grandes desafios que impedem que mesmo com grande cobertura não diminua o número de pacientes gestantes acometidos pela sífilis, levantando-se então por exemplo, questões de falta de treinamentos para profissionais de saúde para a prevenção adequada da transmissão vertical. Chegando à ideia de que, um acolhimento inadequado, com procedimentos falhos, mesmo com grande cobertura pré-natal, permanece com números crescentes da doença.⁹

Fica evidente que mesmo com um diagnóstico adequado, muitas mulheres não recebem o tratamento necessário para a remissão da sífilis, sendo a consequência dessa ineficaz linha, a sífilis congênita. No Brasil mesmo com uma cobertura quase completa da realização de pré-natal, é existente e desigual o acesso ao tratamento adequado¹⁰.

CONCLUSÃO

A análise das publicações a respeito do tema mostrou-se que é necessário oferecer treinamentos para os profissionais, para assim realizarem o pré-natal com qualidade, facilitando o diagnóstico e adesão ao tratamento adequado, tendo como resultado a diminuição da morbimortalidade tanto materna quanto infantil. Com a baixa qualidade dos serviços de pré-natal, que refletem conseqüentemente em um baixo tratamento de qualidade para mulheres gestantes, nós temos um comportamento a nível ascendente de casos de sífilis detectados durante a gravidez e da sífilis congênita.

Dessa forma, destacamos a necessidade de mais estudos clínicos, conduzidos por enfermeiros, para a construção e ampliação do conhecimento nesse campo pois a intervenção supracitada ainda é pouco estudada.

REFERÊNCIAS

1. Paula MA, Simões LA, Mendes JC, Vieira EW, Matozinhos FP, Silva TMR. Diagnóstico e tratamento da sífilis em gestantes nos serviços de Atenção Básica. DOI: 10.1590/1413-81232022278.05022022.
2. Lima VC, Linhares MSC, Frota MVV, Mororó RM, Martins MA. Atuação dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na prevenção da sífilis congênita: pesquisa de opinião em um município da região Nordeste. *Cad Saúde Colet*, 2022. <https://doi.org/10.1590/1414-462X202230030283>.
3. Roncalli AG, Rosendo TMSS, Santos MM, Lopes AKB, Lima KC. Efeito da cobertura de testes rápidos na atenção básica sobre a sífilis em gestantes no Brasil. *Rev Saude Publica*. 2021; 55:94. <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055003264>.
4. Machado I, Silva VAN, Pereira RMS, Guidoreni CG, Paula Gomes MP. Diagnóstico e tratamento de sífilis durante a gestação: desafio para enfermeiras. *Saúde e Pesquisa, Maringá (PR)* DOI: <http://dx.doi.org/10.17765/1983-1870.2018v11n2p249-255>.
5. Dantas JDC, Marinho CDSR, Pinheiro YT, Silva RARD. Temporal Trend of Gestational Syphilis between 2008 and 2018 in Brazil: Association with Socioeconomic and Health Care Factors. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Dec 8;19(24):16456. doi: 10.3390/ijerph192416456. PMID: 36554342; PMCID: PMC9778377.
6. (Pan American Health Organization Epidemiological Review of Syphilis in the Americas. December 2021. 2022. [(acessado em 10 de outubro de 2023)]. Disponível online: <https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-review-syphilis-americas-december-2021>
7. Guimarães WSG, Parente RCP, Guimarães TLF, Garnelo L. Acesso e qualidade da atenção pré-natal na Estratégia Saúde da Família: infraestrutura, cuidado e gestão. *Cad Saúde Pública*. 2018;34(5):e00110417. doi: 10.1590/0102-311x00110417.

8. Nunes P.S., Zara A.L., Rocha D.F., Marinho T.A., Mandacarú P.M., Turchi M.D. Sífilis gestacional e congênita e sua relação com a cobertura da Estratégia Saúde da Família, Goiás, 2007–2014: Um estudo ecológico. *Epidemiol. Serv. Saúde*. 2018; 27:1–10.
9. MESQUITA et al. Avaliação de estrutura da assistência pré-natal para prevenção e controle da sífilis congênita. *Rev. baiana saúde pública*; 46(3): 85-96, 20220930. DOI: 10.22278/2318-2660.2022.v46.n3.a3313
10. Caldeira JG, Morais CC, Lobato AC. Perfil das gestantes diagnosticadas com sífilis durante o pré-natal ou parto admitidas em maternidade de Belo Horizonte – MG. *Femina*. 2022;50(6):367-72.
11. Sousa LMM, Vieira CMAM, Severino SSP, Antunes AV. A metodologia de revisão integrativa da literatura em Enfermagem. *Revista Investigação em Enfermagem* [Internet]. 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/321319742_Metodologia_de_Revisao_Integrativa_da_Literatura_em_Enfermagem.